

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI BADIY ADABIYOT ORQALI ESTETIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH MASALASI

Abdusamadiy Gulnoza Abiljon qizi

Fafg'ona davlat universiteti maktabgacha talim yo'nalishi I bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot orqali estetik kompetensiyasini shakllantirish masalasi ko'riladi. Badiiy asarni jonli muloqot orqali yetkazib berish bolalarda ijodiy fikrlash, tafakkur kengayishida muhim omil bo'lishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: estetik, tafakkur, tasavvur, qobiliyat, kompetensiya, tarbiya.

1. KIRISH

Odam bolasini ta'lim-tarbiya inson sifatida shakllantiradi. Bola umrining ilk davridanoq uni qurshagan olamni va atrofidagi odamlarning hatti-harakatlarini kuzatish orqali bilimni oshirishga harakat qiladi. dastlab instinktiv ravishda uchratgan narsalarni yeyishga yaroqli hamda xavfli tarzida ajratilsa, keyingi bosqichda, ya'ni u oilaviy muhitda o'z munosabatini o'rnatib boshlagan – ya'ni nutqi orqali muloqotga kira boshlagan davrda uning ko'rib turganlaridan ko'ra olgan axborotlari orqali tafakkuri shakllana boradi. Bunda bolaga berilgan badiiy-estetik tarbiyaning ta'siri juda ahamiyatli bo'ladi.

Fanda ma'lumki, odam eng intensiv ma'lumotlarni aynan bolalik paytida, maktabgacha bo'lgan davrda kuchliroq xotirasida saqlab qoladi va bu ma'lumotlarni o'zlashtirish faolligi ancha yuqori bo'ladi.

Bolalarning tarbiyasida uning shaxs sifatida shakllanishida albatta estetik kompetensiyani shakllantirish muhimdir.

Zamonaviy maktabgacha yoshdagi bolalar zamonaviy jamiyatning axborot resurslari, texnologiyalari va ommaviy axborot vositalari ta'siri ostida shakllangan turli xil badiiy va estetik tajribaga ega. Badiiy-estetik ta'lim - bu kattalarning bevosita rahbarligi ostida madaniy vositalarni o'zlashtirish jarayonida bolaning jamiyatga "kirishi" ning uzluksiz, ijtimoiy boshqariladigan, organik jarayoni sifatida qaraladi. Uning badiiy va estetik qobiliyatlari jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida, ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida madaniyat va ta'limning nafaqat tarkibiy, balki mazmuniy xususiyatlari ham o'zgarib bormoqda, bu maktabgacha yoshdagi shaxsning badiiy va estetik tarbiyasiga ta'sir qiladi.

2. TADQIQOT METODOLOGISI

Tez o'zgarib borayotgan zamonaviy dunyoda kasbiy faoliyat turlari majmui doimiy ravishda o'zgarib borayotganligi sababli, ta'lim tizimi oldida mutaxassislar tayyorlashning maqsadlarini belgilash va natijalarini har tomonlama va yaxlit shaklda shakllantirish vazifasi turibdi. ularni qo'llashning tor professional sohasi. Shu munosabat bilan, ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi bosqichida ta'lim va hayot o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish uchun "kompetentlik/kompetentlik"

tushunchalarida ta'lim natijasining yangi paradigmasini tasdiqlash zarurati paydo bo'ldi. "Competence" (competences) so'zi (kompetentsiyalar) "standart" ko'rsatkichlar darajasida tegishli kasbiy vazifalarni bajarish qobiliyatini anglatadi. "competency" (com'etencies) so'zi ma'lum bir vazifani bajarish uchun bilim, ko'nikma va munosabatlarning yaxlit birikmasini tanlash va qo'llash qobiliyatini anglatadi, motivatsiya, o'ziga ishonch va iroda kuchi kabi shaxsiy xususiyatlar kontekstning bir qismidir. "Asosiy kompetentsiyalar" - bu asosiy kasbiy vazifalar va sohaga xos (ma'lum bir kasb bilan bog'liq bilimlar, ko'nikmalar, munosabatlar) va umumiy (turli kasblar uchun umumiy bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar, munosabatlar) kompetentsiyalarning integratsiyalashgan klasterlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan asosiy kompetentsiyalar [6].

Kompetensiya (lotincha "competo" so'zidan olingan bo'lib, "erishaman, muvofiqman, mos kelaman" mahnolarini beradi) — kishi egallagan muayyan bilim, ko'nikma, malakalar majmuasini anglatadi.

"Kompetensiya" tushunchasi birinchi marta 60-yillarda Qo'shma Shtatlarda ishlashga asoslangan ta'lim kontekstida qo'llanila boshlandi, uning maqsadi mehnat bozorida muvaffaqiyatli raqobatlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash edi. Ushbu yondashuv adolatli tanqidga uchradi, ya'ni amaliy bilim shaklidagi kompetentsiyalar talabalarning ijodiy va individual xususiyatlarini rivojlantirish uchun yetarli emas edi. Kompetentsiya shaxsiy toifa sifatida qarala boshladi va kompetentsiyalar o'quv dasturining birliklariga aylandi va kompetentsiyaning "anatomiyasi" ni tashkil etdi. [1]

Kompetentsiya tushunchasi nisbatan XX asr 1960-yillarning oxiri va 1970-yillarning boshlaridan keng qo'llanila boshlandi.

Kompetentsiya – ma'lum bir sohada samarali faoliyat olib borish uchun zarur bo'lgan mutaxassisning ta'limiy tayyorgarligiga qo'yilgan talabdir. U davlat ixtiyorida bo'lgan, oldindan belgilangan ijtimoiy talab bo'lib, u o'quvchi (ishchi)ning muayyan sohada samarali faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan ta'limiy (professional) tayyorgarligiga nisbatan qo'yiladi.

Kompetentsiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim – maktabgacha yoshdagi bolalarning atrof-muhit, jamiyat haqidagi bilim va tasavvurlarini oshirishga imkoniyatidir. Kompetentsiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim tarbiyalanuvchi bolalarda milliy qadriyat, oila va vatanga muhabbat, vatanparvarlik kabi tuyg'ularining kamol toptiradi va badiiy-estetik ko'nikmalarini shakllantiradi.

Asrimizda maktabgacha yoshdagi bolalar uchun estetik dasturlar ishlab chiqarish bo'yicha yangicha izlanishlarga urg'u berilmoqda. Globallashayotgan ushbu davrda milliy axloqiy qadriyatlarni shakllantirish va jamiyatni mahnaviy tiklanish muhim ahamiyat kasb etishi dolzarbligiga aslo kamayganicha yo'q.

Garchi yangi izlanishlar va turli estetik ta'lim dasturlarini ishlab chiqilib, ushbu muammolar o'qituvchilar, faylasuflar, psixologlar va sotsiologlarning ehtiborini tortib kelishiga qaramay, jahon mutaxassislari bolalarining bir tomonlama intellektual rivojlanishi mavjudligidan xavotirda. Chunki bu boradagi, ya'ni estetik kompetentsiya va ko'nikmalarining rivojlantirish masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Shuning uchun tadqiqotchilar o'z ehtiborlarini asosan estetik tarbiyaga qaratib, uni maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida eng muhim jihat ekanligini ehtirol etadilar. Demak, estetik tarbiyani qanda y yuzaga keltirish mumkin? Bu jarayon quyidagi tartibda amalga oshadi: *estetik hodisa* ==> *idrok etish* ==> *idrok etishni rivojlantirish*.

3. MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik kompetentsiyasini rivojlantirishning nazariy va uslubiy apparati yetarlicha ishlab chiqilmagan. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish va pedagogik tajribani umumlashtirish asosida biz quyidagi yondashuvlarni tanladik va birlashtirdik: umumiy ilmiy darajada - ko'p madaniyatli yondashuv; xususan - ilmiy darajada - poliartistik yondashuv; uslubiy va texnologik daraja – ishtirokchi yondashuv. Ko'p madaniyatli yondashuv J.Banks, K.Grant, O.V.Gukalenko, N.V.Kuzmina, I.L.Suprunova, P.Yang va boshqalarning ishlarida ko'rib chiqilgan. [2,4]

Muayyan ilmiy darajada maktabgacha yoshdagi bolalarda kompetentsiyani rivojlantirishning sanhatning murakkab o'zaro ta'siri polibadiiy yondashuvida B.P.Yusov tomonidan ishlab chiqilgan.[8] Polibadiiy yondashuv badiiy-estetik turkum fanlarini o'qitish bilan bog'liq bo'lgan holda ishlab chiqarilgan bo'lib, sanhatni aralashtirib yuborishda ijodiy, mazmunli yondashuvni, shuningdek, sanhat va ta'lim sintezini talab qiladi.

4. TAHLIL VA NATIJALAR

“Estetik ta'lim - estetik idrok etish va estetik hodisalar to'g'risidagi bilimlarni rivojlantirish jarayoni, maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy va ijodiy faoliyatni rivojlantiruvchi va dunyoga badiiy qarashni, go'zallik, mahnaviyat, ijodiy qarash va qobiliyatlarni anglash jarayoni, assotsiativlikni rivojlantirish. Bularning barchasini ma'lum darajadagi estetik, badiiy bilim, tushuncha va o'z obrazlarini yaratish ko'nikmalarisiz amalga oshirish mumkin emas, ular turli estetik tajribalar va hisiy holatlardan kelib chiqishi mumkin: zarba, quvonch, zavq, rahm-shafqat. Zamonaviy, gumanistik yo'naltirilgan tushunchada estetik tarbiyaning vazifalari badiiy va estetik madaniyatning shaxsni shakllantirishdagi, insoniylashtiruvchi, ijodiy o'zgartiruvchi roli bilan belgilanadi.” [7]

Ta'lim natijalari sifatini baholashning asosiy birliklari - bu kompetentsiyalar. Kompetensiya - bu shaxsiy fazilatlar (bilimlar, qobiliyatlar, ko'nikmalar, faoliyat usullari), bilim, ko'nikmalarni qo'llash qobiliyati va ma'lum bir doiradagi mavzular va jarayonlarning muammolarini hal qilishda amaliy tajriba asosida muvaffaqiyatli harakat qilish qobiliyati o'rtasidagi bog'liqlik, sifatli samarali faoliyat. Badiiy-estetik tarbiya shaxsni rivojlantirish, go'zallikni estetik anglash, badiiy didni shakllantirish, qo'lda tayyorlangan buyumlarni ijodiy yaratish qobiliyatini shakllantirishning ko'p qirrali jarayonining eng muhim jihatlaridan biridir [3].

Badiiy va estetik kompetensiya maktabgacha yoshdagi bolalarning keyingi o'qish va shaxsiy rivojlanishiga tayyorligini ta'minlaydigan madaniyatning zarur tarkibiy qismidir, shu jumladan nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar va shaxsiy fazilatlar to'plamini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. kelajakdagi hayot faoliyati [7].

Maktabgacha yosh - bu shaxsning rivojlanishi va tarbiyasidagi eng muhim bosqich, badiiy va estetik kompetensiya asoslarini rivojlantirish uchun eng qulay davr, chunki bu yoshda bolada ijobiy his-tuyg'ular ustunlik qiladi, til va nutqqa alohida sezgirlik, madaniy ko'rinishlar, shaxsiy faollik paydo bo'ladi, ijodiy faoliyatda sifat o'zgarishlari yuz beradi. Shaxsning estetik tarbiyasi kichik odamning ilk qadamlaridan, birinchi so'zlari va harakatlaridan boshlanadi. U go'zallikka hissiy munosabatga asoslangan. [8].

Yetakchi o'qituvchilar, psixologlar, faylasuflar va sotsiologlarning fikriga ko'ra, postindustrial jamiyatda yangi turdagi shaxs tobora ko'proq talab qilinmoqda, uni faqat erta badiiy va estetik

rivojlanish bilan shakllantirish mumkin. Binobarin, maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy va estetik kompetentsiyasini rivojlantirish muammolarini o'rganish ilmiy-nazariy darajada dolzarbdir.

Sir emaski, bugungi maktabgacha yoshdagi bolalar axborot-kommunikatsiya vositalari ta'siri ostida dunyoqarashi shakllanib kelayotgan insoniyatning tarixiy bo'g'imidir. Ular juda ko'plab axborotlarni o'zini o'rab turgan olamdan ko'ra asosan turli android qurilmalaridan olishi tabiiy holatga allaqachon aylanib bo'lgan. Hattoki yosh avlodda shu qurilmalarga mutelik kayfiyati ham o'zi ta'sirini o'tkazishga ulgurgan holatlar ham bor. Demak, shunday bir ijtimoiy-mahnaviy holatda maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ta'lim-tarbiya murakkab masalalardan biriga aylanishi tabiiy. Shunday shakllarda bo'lsa-da bu bolalarning ma'lum badiiy va estetik tajribaga ega ekanligini ko'rsatadi. Ulardagi aynan shu qabul qila olish tajribalarini badiiy adabiyot orqali estetik kompetentsiyasini shakllantirishga yo'naltira olish muhim vaziyat hisoblanadi.

Badiiy adabiyot orqali badiiy-estetik ta'lim - bu tarbiyachining yo'naltirishi ostida mahnaviy-madaniy vositalarni o'zlashtirish jarayonida bolaning jamiyatga "kirishi"ning "uzluksiz" "jonli muloqot" jarayoni boshlanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda hech qanday milliy mahnaviy-madaniy qadriyatlarga oidligi nazorat etilmaydigan turli axborotlar oqimining qanchalar maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida zid hodisa sifatida talqin qilinishi va badiiy adabiyotning estetik kompetentsiyani shakllantirishdagi ahamiyatiga katta ehtibor berishni talab qiladi. Chunki global o'zgarishlar sharoitida madaniyat va ta'limning nafaqat tarkibiy, balki mazmuniy xususiyatlari ham o'zgarib bormoqda. Anglashiladiki, bu jarayon maktabgacha yoshdagi shaxsning estetik tarbiyasiga ta'sir qiladi, albatta. Shulardan kelib chiqib, maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot orqali estetik kompetentsiyasini rivojlantirish subhektiv tarzda shaxsiy va semantik pozitsiyada amalga oshiriladigan dinamik jarayondir. Chunki jarayon bolalarning badiiy asarning mahno va mohiyatini tushunishlarini, estetik mehyorlar, badiiy asar personajlarini tasavvurida gavdalandira olish ijodiy tajribasining shakllanishi, o'z-o'zini ijodiy anglashdek ijtimoiy-ahloqiy pozitsiyasining yuzaga kelishiga xizmat qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy va ijodiy faoliyatni rivojlantiradigan va dunyoga badiiy qarashni shakllantiradigan jarayon, go'zallik, mahnaviyat, ijodiy qarash va qobiliyatlarni tushunish jarayoni, assotsiativlikni rivojlantirish. Bularning barchasi ma'lum jonli muloqotsiz imkonsizdir.

Demak, maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot orqali estetik kompetentsiyasini shakllantirish quyidagicha tashkil ehtishi maqsadga muvofiqdir:

1. Tarbiyachi badiiy asarni obrazli o'qib beradi.
2. Asar qahramonlariga ta'rif beradi.
3. Asar syujeti qanday davom ettirish istagini bolalardan so'rab boradi.

Badiiy adabiyot orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni estetik kompetentsiyasini quyidagi jihatlari shakllantiriladi:

- estetik tarbiyaga yo'naltirilgan subhektiv munosabat markazida;
- konstruktivistik yondashuvga asoslanadigan kompetentsiyadir;
- bolalar "ijodiy ishtirok" rolini o'z zimmasiga oladi, o'quvchilarni faol tasavvur qilishga va tasavvur chegaralarining kengaytirishga undaydi.

XULOSA

Xulosa qilish mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot orqali estetik kompetentsiyasini shakllantirish tarbiya jarayonida muhim omillardan biri hisoblanadi. Badiiy asarni bevosita “jonli” tarzda bolalarga yetkazib berish ulardagi tasavvur ko‘lamini kengashi, ijodiy tafakkurining kamol topishi barobarida vatanga, oilaga, ota-ona va yaqinlarga mehr-muhabbat hissining oshishidek estetik jihatlarini shakllanishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Базаров Т.Ю. Компетенции будущего: Квалификация? Компетентность (критерии качества)//www.tltsu.ru/ publectures/lecture_06.html.
2. Кузьмина Н. В Методы исследования педагогической деятельности. Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград : [б. и.], 1970. — 114 с.
3. Попова, Т.В. Русский язык: Человек. Культура. Коммуникация. Часть 2 Сборник./ под ред. Т.В Поповой. - Екатеринбург: ГОВ ВПО УГТУ, 2008.- 57с.
4. Супрунова Л. Л., Свиридченко Ю. С.. Поликультурное образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с.
5. Трубайчук, Л.В. Дошкольное детство, как развивающий социокультурный феномен: монография [Текст] /Л.В. Трубайчук. – Челябинск, ООО «Издательство РЕКПОЛ» 2009. – 153с.
6. Шапошников К.В. Контекстный подход в процессе формирования профессиональной компетентности будущих лингвистов-переводчиков. Автореферат дис. ...канд. пед. наук. – Йошкар-Ола, 2006. – 26 с
7. Шишова, О.А. Художественное воспитание детей в учреждениях дополнительного образования (на материале школы искусств): автореф. дис.... канд. пед. наук / О.А. Шишова. - М.: Моск. гос. открытый пед. ун-т, 2000. – 239с.
8. Ibrohimovna, M. S. (2019). TECHNIQUES OF IMPROVING SPEAKING IN ESP CLASSES FOR MILITARY. CONDUCT OF MODERN SCIENCE-2019, 139.
9. Юсов, Б. П. Взаимодействие искусств: методология, теория, гуманитарное образование // Взаимодействие искусств: методология, теория, гуманитарное образование: Материалы междунар. науч.-прак. конф., г.Астрахань, 25–29 авг. 1997 г. / под ред. Л. П. Казанцева; Сост. П. С. Волкова. - Астрахань, 1997. – 215с.